

O'RTA MAKTAB O'QUVCHILARIGA INGLIZ TILI GRAMMATIKASINI O'QITISHDA UCHRAYDIGAN MUAMMOLAR: O'QUVCHILARGA O'ZBEK TILINING TA'SIRI

Sharipova Mohidil Shavkatjon qizi

Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti

Annotatsiya: Ushbu tezis o'rta maktab o'quvchilariga chet tillarini o'qitishda uchrashi mumkin bo'lgan grammatik qiyinchiliklar, ingliz va o'zbek tillari grammatikasida uchraydigan nomutanosibliklar va ularning til o'rganuvchilarga ta'siri kabi masalalarni tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: grammatika, so'z tartibi, tarjima, grammatik qoida va istisno, kelishik.

Annotation: This article analyses grammatical difficulties in teaching english to secondary school pupils, inconsistencies between uzbek and english grammar and their influences to the learners.

Key words: grammar, word order, translation, grammatical rules and exceptions, case.

Hozirgi kunda Respublikamizda o'rta maktablarda chet tillarini o'qitish sifatiga bo'lgan talab ortib bormoqda. Bu o'z navbatida chet tili fani o'qituvchilari zimmasiga yanada kattaroq ma'suliyat yuklaydi. Maktablarda chet tillarini o'qitish jarayonida pedagoglar qo'lga kiritilayotgan yutuqlar bilan birga bir qator qiyinchiliklarga ham duch kelishadi. Bunday o'qitish jarayonida yuzaga keladigan muammolarning asosiy sabablaridan biri o'quvchilarga chet tillarining ikkinchi til sifatida o'qitilishi va ularning ona tilida fikrlashga ko'nikib qolganliklari.

Chet tillar, jumladan, ingliz tili grammatikasini yuqori sinf o'quvchilariga o'rgatishda dastlab ularning o'z ona tillari, ya'ni, o'zbek tili grammatikasidan chuqur bilimga ega ekanliklarini hisobga olish talab etiladi. Chunki har qanday tilning asosini grammatika tashkil etadi va uni o'rganayotgan o'quvchi o'z ona tilisiga taqqoslashga harakat qiladi. Quyida o'rta maktab o'quvchilari uchun ko'proq qiyinchilik tug'diradigan grammatik qoidalarning bir nechtasini ko'rib chiqamiz.

1. Ingliz tilida so'z tartibi(word order)qat'iy va o'zgarmas qoliplarga asoslanadi. O'zbek tilida esa gapdagi so'zlar tartibi, asosan, erkin. Ingliz tilida so'z tartibi quyidagi qolipga asoslanadi:

Subject+predicate+secondary parts of speech

They have grown many beautiful trees over the years. (Ular yillar davomida ko'p chiroyli daraxtlar o'stirishdi.)

O'zbek tilida esa eganing gap boshida, kesimning gap oxirida kelishi doimiy, me'yoriy hol hisoblanadi. Ega va unga bog'lanib kelgan ikkinchi darajali bo'laklar ega tarkibini, kesim va unga bog'lanib kelgan bo'laklar kesim tarkibini tashkil qiladi. Aniqlovchi aniqlanmishdan oldin keladi: *yam-yashil bog'lar, oppoq daraxtlar* kabi. To'ldiruvchi fe'ldan oldin keladi: *kinoni tomosha qilmoq, o'qituvchi bilan bahslashmoq*. Hol ham fe'ldan oldingi o'rinda joylashadi: *bugun boramiz, tezda qaytamiz*. Aniqlovchi ega bilan, to'ldiruvchi va hol esa kesim bilan mantiqiy butunlik hosil qiladi. O'quvchilar o'z ona tilisida fikr yuritishga ko'nikib qolganliklari sabali o'zbek tilidagi gapni ingliz tiliga tarjima qilayotganlarida ular o'zbek tilidagi gap tartibiga rioya qilgan holda tarjima qilishadi. Chunki bu qolip ularning miyalarida hamisha tayyor holda turadi. Gapda ishlatilayotgan so'zlar to'g'ri tanlangan taqdirda ham, ularning gapdagi o'rni o'z ona tillaridagi kabi joylashadi. Masalan: *Men kecha maktabga bordim*. Bu gapni tarjima qilayotgan o'quvchi ingliz tilidagi *I, went, yesterday, school* so'zlarini oldingi darslarda olgan bilimiga tayangan holda to'g'ri tanlashi mumkin, lekin tarjima qilayotganda xuddi o'z ona tilisidagi kabi so'zma-so'z tarjima qilishga harakat qiladi: *I yesterday went to school* kabi.

Bunday xatoga yo'l qo'yan o'quvchilar nafaqat o'zbek tilidan ingliz tiliga, balki, ingliz tilidagi gaplarni o'zbek tiliga tarjima qilganda ham so'zlarni o'z o'rniga qo'yishda qiyinchilikka uchraydi. O'quvchi gapning umumiy mazmuniga tushunsa ham, so'zlarni o'z o'rniga qo'yib tarjima qila olmaydi yoki u bu jarayonga ko'p vaqt sarflaydi.

2. Ba'zi o'zbek tilidagi gaplar ingliz tilida maxsus birikmalar bilan ifodalanadi. Masalan: *Stolning ustida guldon bor*. Bu gapda *stolning ustida* birikmasi ingliz tilida gapning oxirida joylashadi va *there is* birikmasi bilan ifodalanadi. Ko'plab o'quvchilar ana shunday birikmalar bilan tarjima qilish o'rniga so'zma-so'z tarjima qilishga harakat qilishadi va egani odatdagi tartibda gapning boshiga qo'yishadi va quyidagicha noto'g'ri gap tuzishadi: *The table has vase*, kabi.

3. O'quvchilar uchun ingliz tili grammatikasida qiyinchilik tug'diradigan yana bir jihat bu ingliz tilida o'zbek tilidagi kelishik qo'shimchalarining mavjud emasligi. Ingliz tili analitik tillar turkumiga kirganligi sababli, unda har bir ma'no ko'p hollarda so'zga qo'shiluvchi qo'shimchalar – affikslar yordamida emas, balki yordamchi so'zlar, so'z tartibi va intonatsiya yordamida ifodalanadi. O'rta maktab yoshidagi bola o'z ona tilisida so'zlarni qo'shimchalar yordamida bog'lab ma'no hosil qilgan bo'lsa, ingliz tilida shu qo'shimchalar o'rniga yordamchi so'zlar va predloglardan foydalanish uning uchun bir muncha mushkuldir. Hatto o'zbek tilida mavjud ba'zi qo'shimchalar ingliz tilida umuman ifodalanmasligi ham mumkin. Bunda gapni tushinishda to'g'ri

tarjimaga tayaniladi. Masalan, o'zbek tilida tushum kelishigi orqali ifodalangan vositasiz to'ldiruvchi ingliz tilida hech qanday shaklsiz nol ko'rinishida ifodalanadi. Tushum kelishigi faqatgina tarjimada namoyon bo'ladi. Mana bu misoldagi kabi: *I hit the ball*.

Ushbu gapda tushum kelishigi bilan tarjima qilinadigan "ball" so'zida ingliz tilidagi tushum kelishigini ifodalovchi hech qanday grammatik shakl yo'q.

4. Ingliz tilida bir grammatik qoidaga zid keluvchi ya'ni istisno holatlar juda ko'p uchraydi. Ya'ni til o'rganayotgan o'quvchi biror-bir yangi qoida o'rgandi va oxirida bu qoidaga umuman mos tushmaydigan istisno holatga duch keladi va bu grammatik xilma-xillik keyinchalik shu qoidani nutqda ishlatganda chalkashliklarga sabab bo'lishi mumkin. Masalan otlarda ko'plik shakli o'zakka -s yoki -es qo'shimchalarini qo'shish orqali yasaladi(book-books, wolf-wolves). Ammo bir qator otlar borki ular bu qoidaga bo'ysunmaydi. Masalan, man-men, child-children, tooth-teeth kabi.

Sifat so'z turkumida ham xuddi shu holatni kuzatishimiz mumkin: sifatning qiyosiy va orttirma darajalari sifatning o'zagiga -er yoki -est qo'shimchalarini qo'shish orqali yasaladi(big-bigger-the biggest).

Ammo ba'zi sifatning darajalanishi uchun ularning o'zagi o'zgaradi, ya'ni, hech qanday qo'shimcha qo'shilmaydi: good-better-the best, bad-worse-the worst, far-further-the furthest kabi.

Yuqorida ta'kidlab o'tilgan bir qator chet tili o'qitish jarayonidagi qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun o'qituvchi o'quvchilarning o'zbek tili borasidagi bilimlarini ham hisobga olishi va qiyosiy lingvistikaga tayangan holda darslarni olib borishi zarur. Darsliklarda keltirilgan grammatik qoidalar va misollarni ham o'quvchilarga tushunarli bo'lishi uchun o'zbek tilida ham sharhlashi maqsadga muvofiqdir. Bundan tashqari darslikda namuna sifatida berilgan misollarni o'quvchilarga tanishtirish bilan birga ulardan yana shunga o'xshash gaplar tuzishni so'rash bilan ularni mustaqil fikrlashga o'rgatish mumkin.

Hajmi jihatidan katta matnlar ustida ishlash jarayonida o'quvchilar tarjima qilayotgan gaplarga e'tibor qaratish va ular barcha gap bo'laklarini o'z o'rniga qoygan holda tarjima qilishyaptimi yoki bo'laklarning o'rnini almashtirib aytishyaptimi, mana shu jihatga e'tibo' berish, agar zarur bo'lsa ingliz va o'zbek tili grammatikasidagi so'z tartibi qoliplarini takrorlash darslarida bolalarga qayta o'rgatish va zarur bo'lsa yod oldirish o'qituvchilarning zimmasidagi muhim vazifalardan biridir.

So'nggi yillarda Respublikamiz ta'lim tizimida chet tillarini o'qitishga bo'lgan e'tibor yanada kuchaydi va bu jarayonda yuzga kelayotgan muammolarni bartaraf etish choralari ham ishlab chiqilmoqda. Zamonaviy ta'limdagi ilg'or metodlardan foydalangan holda darslarni tashkil etish dars jarayonidagi muammolarning yechimi bo'lib xizmat qila oladi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umaraliyev Z. B., To'ychiyev I. K, Akramova N. M, "Problems encountered in learning English for specific purposes, 2019
2. D.B. Agzamova, English teaching methodology, Barkamol fayz media-Toshkent 2016
3. EPRA: International journal of research and development, volume 5. 2020
4. Stern H.H.(1983) Fundamental concepts of language teaching, Oxford: Oxford University Press
5. The use of Onomatopoeia in Child Language Learning. It is Useful or Just for Fun? Bourdji Asmaa, Ministry of higher education and scientific research Abd El - hamid ben Badis University Faculty of letters and languages Department of English, 2016

Internet manbalar:

6. <https://www.the-best-childrens-books.org>
7. <https://www.getepic.com>
8. <http://e-biblio.univ-mosta.dz>